

Análisis de las propiedades nutricionales de un alimento probiótico a base de lentejas

Analysis of the nutritional properties of a lentil-based probiotic food

Daniela Escola

Universidad Rafael Urdaneta. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Química. Maracaibo, Venezuela
Correo Electrónico: xuxaperli@gmail.com

Junior Rivas

Universidad Rafael Urdaneta. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Química. Maracaibo, Venezuela
Correo Electrónico: juniorivasgonzalez@gmail.com

Laugeny Díaz

Universidad Rafael Urdaneta. Facultad de Ingeniería. Escuela de Ingeniería Química. Maracaibo, Venezuela.
Correo Electrónico: laugeny.diaz.8396@uru.edu

Recibido: 17-01-2022

Aceptado: 11-04-2022

Resumen

El objetivo de esta investigación fue analizar las propiedades nutricionales de un alimento probiótico a base de lentejas (*Lens culinaris*). Desarrollando una investigación del tipo descriptiva, cuantitativa y aplicada, con diseño experimental, se formuló un alimento con lentejas y la bacteria *Lactobacillus casei*, se prepararon inóculos bacterianos a concentración final de 3 cel/mL. El producto con gel de lentejas, puré de banana y leche permitieron la viabilidad de las cepas. Se realizó evaluación sensorial, análisis bromatológicos y microbiológicos. Los recuentos de mohos, levaduras, coliformes totales y fecales cumplieron con la norma venezolana. Se obtuvo en los análisis bromatológicos: Cz(T0)= 2,62±0,10% y Cz(T7)= 2,56±0,69%, EE(T0)= 8,50±0,07% y EE(T7)= 4,89%±0,21, PC(T0)= 18,62±0,04% y PC(T7)= 19,00±0,04%, FC(T0)= 4,05±0,18% y FC(T7)= 3,56±0,31%, H(T0)= 84,09±0,17% y H(T7)=83,96±0,10%. Se concluye que el alimento probiótico presenta alto contenido de proteínas, fibra cruda y cenizas, además de tener calidad microbiológica y aceptabilidad por el público.

Palabras clave: Probiótico, *L. casei*, lentejas, análisis bromatológicos, análisis microbiológicos.

Abstract

The objective of this research was to analyze the nutritional properties of a probiotic food based on lentils (Lens culinaris). Developing a descriptive, quantitative and applied research, with an experimental design, a food was formulated with lentils and the bacterium Lactobacillus casei, bacterial inocula were prepared at a final concentration of 3×10^8 cells/mL. The product with lentil gel, mashed banana and milk allowed the viability of the strains. Sensory evaluation, bromatological and microbiological analyzes were carried out. The counts of molds, yeasts, total and fecal coliforms complied with the Venezuelan standard. It was obtained in the bromatological analyses: Cz(T0)= 2.62±0.10% and Cz(T7)= 2.56±0.69%, EE(T0)= 8.50±0.07% and EE (T7)= 4.89%±0.21, PC(T0)= 18.62±0.04% and PC(T7)= 19.00±0.04%, HR(T0)= 4.05± 0.18% and HR(T7)= 3.56±0.31%, H(T0)= 84.09±0.17% and H(T7)=83.96±0.10%. It is concluded that the probiotic food has a high content of protein, crude fiber and ashes, in addition to having microbiological quality and acceptability by the public.

Keywords: Probiotic, *L. casei*, lentils, bromatological analysis, microbiological analysis.